

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПОЛЯРИМЕТРОВ В ЛАБОРАТОРИЯХ ЧЕРЕЗ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЛИБРОВКИ

¹Ибрахимова Феруза Гайратовна, ²Тулегенова Сабина Талгат кизи, ³Саилова
Молдир Музаффар кизи

¹Магистрант специальности "Обеспечения качества" Совместного Белорусско-Узбекского
межотраслевого института прикладных технических квалификаций, ²Магистрант
специальности "Обеспечения качества" Совместного Белорусско-Узбекского
межотраслевого института прикладных технических квалификаций,

³Магистрант специальности "Обеспечения качества" Совместного Белорусско-Узбекского
межотраслевого института
прикладных технических квалификаций

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195729>

Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы поляриметрии и её применение для измерения угла поворота плоскости поляризации света в оптически активных веществах. Описаны различные типы поляриметров, их метрологические характеристики, а также особенности их применения в аналитической химии, фармацевтике и пищевой промышленности. Поляриметрические методы позволяют точно определять концентрацию оптически активных веществ, таких как сахар, и используются для контроля качества в производственных процессах. Приведены рекомендации по проверке и калибровке приборов, что обеспечивает точность и надёжность измерений.

Ключевые слова: поляриметрия, оптическая активность, угол вращения, сахариметр, метрология.

Abstract. This article discusses the fundamental principles of polarimetry and its application for measuring the angle of rotation of the plane of polarization in optically active substances. Various types of polarimeters, their metrological characteristics, and their use in analytical chemistry, pharmaceuticals, and the food industry are described. Polarimetric methods allow for accurate determination of the concentration of optically active substances, such as sugar, and are utilized for quality control in production processes. Recommendations for verification and calibration of devices are provided, ensuring the accuracy and reliability of measurements.

Keywords: polarimetry, optical activity, rotation angle, saccharimeter, metrology.

Поляриметрия является важным методом исследования, позволяющим определять оптическую активность веществ, то есть их способность вращать плоскость поляризации света. Принцип работы поляриметрических приборов основан на измерении угла поворота плоскости поляризации света при прохождении его через оптически активные вещества (например, растворы сахаров или эфирные масла). Этот угол зависит от концентрации и природы вещества, а также от длины волны света.

Поляриметрия широко используется в аналитической химии благодаря её способности быстро и точно определять концентрацию оптически активных веществ. Данный метод также находит применение в фармацевтике, пищевой промышленности и биотехнологиях, где важны контроль чистоты и концентрации исследуемых веществ. В

основе поляриметрии лежат методы физических измерений, направленные на определение степени поляризации и угла вращения плоскости поляризации света, что позволяет эффективно исследовать состав растворов и определять концентрации активных компонентов.

Поляриметры – это приборы, предназначенные для измерения угла вращения плоскости поляризации света. Принцип действия поляриметра можно представить следующим образом:

1. Источник света излучает неполяризованный свет (обычно используют монохроматический свет, например, желтую линию натрия).

2. Свет проходит через поляризатор, который создает поляризованный свет.

3. Поляризованный свет направляется через кювету с раствором оптически активного вещества, где он подвергается повороту плоскости поляризации на определенный угол.

4. После прохождения кюветы свет поступает к анализатору, где его можно наблюдать через окуляр. При вращении анализатора достигается полное совпадение освещенности двух половин поля зрения, что позволяет определить угол поворота.

Поляриметрические измерения особенно чувствительны к длине волны света, температуре и концентрации раствора. Из-за зависимости угла поворота от длины волны, для измерений используют монохроматический свет.

Сахариметры – это средства измерений, предназначенные для измерения угла вращения плоскости поляризации растворами, содержащими сахар, в градусах международной сахарной шкалы, принятой международной организацией ICUMSA.

Поляриметрический метод - это физико-химический метод количественного анализа оптически активных веществ, основанный на измерении угла, на который определенное количество вещества или раствора вращает плоскость поляризованного света.

Принципы калибровки. Для поддержания точности измерений, поляриметры и сахариметры должны регулярно проходить процедуру поверки и калибровки. Поверка и калибровка проводится с использованием эталонных кварцевых поляриметрических трубок, которые позволяют установить эталонные значения для измерений.

Процедура калибровки автоматических поляриметров-сахариметров включает следующие шаги:

1. Настройка длины волны, для которой были откалиброваны кварцевые трубки.

2. Размещение кварцевой трубки в измерительной камере.

3. Считывание показаний на дисплее для проверки соответствия эталонным значениям.

4. Калибровка ручных поляриметров-сахариметров также проводится с использованием кварцевых трубок и включает настройку нулевой отметки и проверку совмещения шкал для обеспечения точности измерений.

Величина угла поворота плоскости поляризации зависит от ряда факторов: природы вещества, температуры и длины волны источника света. Угол поворота увеличивается с уменьшением длины волны. Из-за этого в поляриметрии используется монохроматический свет, например желтая линия натрия.

В случае оптически активных растворов величина угла поворота плоскости колебаний зависит от их концентрации. Угол поворота « α » также зависит от расстояния

«l», которое поляризованный свет должен пройти через раствор, обратно пропорционален длине волны «λ» падающего излучения и зависит от рабочей температуры, это можно выразить в следующем соотношении:

$$\alpha = [\alpha]_T^\lambda \cdot c \cdot l$$

где:

c - концентрация оптически активного раствора;

l - длина пройденного слоя раствора;

α_T^λ - мощность вращения или удельное вращение, которое является величиной угла поворота, когда c и l равны единице.

Из соотношения (1) можно выразить концентрацию оптически активного раствора «с», которая, это можно выразить в следующем соотношении:

$$c = \frac{100}{[\alpha]_T^\lambda \cdot l} \cdot \alpha$$

Измерение оптической активности при помощи поляриметра (см. рис.1).

Порядок работы. Настройка окуляра и шкалы: окуляр зрительной трубы и лупу шкалы настраивают (вращая их оправу) до максимальной резкости изображения. Вертикальная линия, разделяющая поле зрения на две половины, должна быть чётко видна, как и штрихи и цифры нижней шкалы и нониуса (верхней шкалы) в поле зрения лупы. Установка на нулевую отметку: для начала работы необходимо добиться полной однородности обеих половинок поля зрения с помощью рукоятки передачи. Нулевые деления шкалы и нониуса должны совпадать. При несовпадении нулей нониус перемещают с помощью ключа, чтобы выровнять его нулевое деление с нулевым делением шкалы.

Рисунок 1. Измерение оптической активности при помощи поляриметра

1 — источник света, 2 — неполяризованный свет, 3 — поляризатор, 4 — поляризованный свет, 5 — кювета с раствором вещества, 6 — оптическое вращение 30°, 7 — анализатор, 8 — наблюдатель

С помощью оптических поляриметров определяют величину вращения плоскости поляризации света при прохождении его через оптически-активные среды (твёрдые вещества или растворы).

Поляриметрия широко применяется в аналитической химии для быстрого измерения концентрации оптически-активных веществ, для идентификации эфирных масел и в других исследованиях. Величина оптического вращения в растворах зависит от их концентрации и специфических свойств оптически-активных веществ.

Измерение вращательной дисперсии света (спектрополяриметрия, определение угла вращения при изменении длины волны света позволяет изучать строение веществ).

Автоматический поляриметр (см. рис.2) обладает следующими метрологическими характеристиками:

Рисунок 2. Автоматический поляриметр

Поляриметры обладают рядом метрологических характеристик, которые определяют их точность и область применения:

- диапазон измерения угла вращения: от $-89,99$ до $+89,99^\circ$
- диапазон измерения по международной сахарной шкале: от $-130,00$ до $+130,00^\circ Z$;
- точность измерения угла вращения: $\pm 0,01^\circ$;
- точность измерения по международной сахарной шкале: $\pm 0,03^\circ Z$
- температурная коррекция: от 18 до $30^\circ C$.

Использование высокоточных поляриметров имеет решающее значение для обеспечения надежности и воспроизводимости измерений, что особенно важно в фармацевтической и пищевой промышленности, где требуется строгое соблюдение стандартов безопасности и качества.

Проверка и калибровка поляриметров-сахариметров выполняются путём многократного измерения (не менее 5 раз) с использованием эталонных кварцевых поляриметрических трубок. Алгоритм проверки и калибровки ручных поляриметров-сахариметров включает следующие этапы:

1. Подключите источник света и сфокусируйте телескоп так, чтобы изображение поля зрения было чётким.
2. Зафиксируйте нулевую точку нониуса, совмещая её с нулём шкалы (градуированного диска), и убедитесь в равномерной освещённости обеих областей поля зрения.
3. Поместите кварцевую трубку в ячейку поляриметра-сахариметра. Из-за вращения плоскости поляризации света поле зрения становится неравномерно освещённым.
4. Медленно вращайте деполаризатор до тех пор, пока освещённость поля зрения не станет равномерной.
5. Угол « α » считывается по градуированной шкале с помощью нониуса, а результаты заносятся в первичную таблицу данных.

Для автоматических поляриметров-сахариметров процедура измерения выполняется следующим образом:

1. Установите длину волны, соответствующую калибровке кварцевых трубок, как указано в сертификате.
2. Поместите кварцевую трубку в измерительную камеру поляриметра-сахариметра и снимите показания с дисплея.

Обработка результатов измерений и вычисление неопределенности измерений при калибровке

1. После экспериментальных исследований и измерений поляриметров-сахариметров с помощью эталонных кварцевых трубок, вычисляется среднее значение.
2. Если температура измерительной камеры отличается на 20 °С, условные значения эталонных кварцевых трубок пересчитываются в следующем соотношении:

$$\alpha_i = \alpha_{20} \cdot [1 + 0,000143 \cdot (t - 20)]$$

где:

α_i - значение показания кварцевых трубок в определенной длине волны и температура отличающихся от 20 °С;

α_{20} - значение угла поворота, указанное в сертификате калибровки кварцевых трубок при 20 °С;

3. Определение стандартного квадратического отклонения измерений по типу А.
4. Определение стандартной неопределенности эталонных поляриметрических трубок по типу Б.
5. Определение стандартной неопределенности по разрешению поляриметра-сахариметра.
6. Определение коэффициентов чувствительности.
7. Определение суммарной стандартной неопределенности.
8. Определение расширенной неопределенности.
9. Оформление результатов калибровки.

В ходе работы процесс рассмотрения поляриметров-сахариметров осуществляется с использованием кварцевых трубок, что является важной процедурой для обеспечения точности и надежности измерений в аналитической химии. Калибровка позволяет компенсировать погрешности, связанные с особенностями конструкции приборов и постоянными факторами, такими как температура и световые условия. Без калибровки результаты измерений могут быть искажены, что приведет к недостоверным данным. Кварцевые трубки, благодаря своей высокой оптической прозрачности и стабильности, используются для этого процесса, обеспечивая высокую точность измерений.

Использование кварцевых трубок для измерения поляриметров позволяет повысить точность анализа оптической активности веществ, таких как сахарозы и других методов. Этот подход также позволяет обеспечить воспроизводимость результатов, которые важны в лабораторной практике, где высокая точность и надежность данных имеют решающее значение.

Таким образом, калибровка поляриметров-сахариметров с использованием кварцевых трубок является эффективным и надежным методом, обеспечивающим высокую точность измерений и расширяющие возможности применения поляриметров-сахариметров.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. OIML R 14 : 1995 (E) Polarimetric saccharimeters graduated in accordance with the ICUMSA International Sugar Scale.

2. ISO/IEC 98-3:2008 «Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности в измерении (GUM:1995)».
3. O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».